

	<i>Kriterium / Criteria</i>	<i>Beschreibung / Description</i>
1	Infrastruktur / Infrastructure	
2	Offen für verschiedene Betriebssystem / Platform flexibility	Betriebssysteme / Platforms. win, mac, linux, cloud
3	Browserbasierter Zugang / Web Interface or internet	Das System bietet einen Internet/Browserbasierten Zugang / The system can provide access through a web browser.
4	Kosten /Costs	Anschaffung, Schulung, Unterhalt, längerfristige Folgekosten / Purchase, instruction, maintenance, longterm follow-up costs
5	Geräte / Hardware	Geräteanforderung, z.B. Serverumfeld / Hardware configuration e.g. serversystem
6	Software Unterhalt und Pflege / Software service and update	Interne und Externer Aufwand und Pflichten / Intern and extern input and responsibilities
7	Leistungsfähigkeit / Performance	Geschwindigkeit der Eingabe, Verwaltung und Abfrage / Performance of data entry, management and query in the DB
8	Inhalte / Contents	
9	Fachliche Ausrichtung / Discipline	Das System verfügt über Module und Funktionen, die speziell für naturkundliche bzw. naturhistorische Sammlungen hin optimiert sind (Besonders für Erdwissenschaften inkl. Mineralogie, Biologie: Botanik, Zoologie/Entomologie, Anthropologie Morphologie, Mykologie, Holzwissenschaften) / The system has built-in modules or functions specific to natural history collection (e.g. separate module for earth sciences incl. mineralogy, biology: botanics, zoology, entomology, anthopology, morphology, mycology, xylology)
10	Bereiche / Categories	
11	Modularität der Bereiche / Modularity of categories	Bereiche Sammlung, Objekte, Taxonomie, Kontakte, Fundorte, Literatur, Leihwesen, etc. / Categories collection, objects, taxonomy, contacts, location, literature, loans, etc.
12	Sammlungsbereicheverwaltung / Collection department management	Ansprüche der unterschiedlichen Sammlungsbereiche einer Institution bezüglich Datenstruktur/felder, z.B Praefixe, Vorgabefelder / Requirement of different collection typs in one institution concerning datastructure/fields, e.g. prefixes, look up fields

13	Objektverwaltung / Object management	Verwaltung und Dokumentation des Eingangs und Aussonderung von Objekten / Management and documentation of the receipt of entering and disposal of objects
14	Taxonverwaltung inkl. Synonymverwaltung / Taxonomy and synonym management	
15	Personen- und Adressverwaltung / Contact and address administration possibility	Vom Sammler bis zum Leihnehmer, inkl. Lebensdaten, Bilder etc. / Collector or loan contact, incl. Biography data, portrait etc.
16	Fundortverwaltung, GIS Komponente / Location management, GIS module	GIS-Möglichkeiten für Dateneingabe, -suche und Abfragen, Reporte / GIS capabilities concerning data entry, search and reporting
17	Literaturverwaltung / Literature administration possibility	Verwaltung und Referenzierung von Literatur zu verschiedenen Modulen / Mangement and referencing of literature to different modules
18	Ausstellungsmanagement/Exhibition Management Process	Verwaltung und Dokumentation Wechsel- und Dauerausstellungen / The management and documentation of temporary exhibitions and permanent displays from the curatorial and collections management perspective
19	Objektgeschichtliche Dokumentation / Object history management	
20	Ausleihen und Leihen/Loaning and Borrowing	Verwaltung und Dokumenten Ausleihen an Dritte (und ev.eingehender Leihnahmen) / Managing and documenting the loaning of objects (and ev. borrowing)
21	Konservierung und Restaurierungabläufe, inkl. Objekthistorie/Conservation and restoration management incl. object history	Dokumentation und Verwaltung von Präparation und Restauration, Objektzustand und Bestimmung (Historie in separaten Tabellen). / The documentation and management of information about the determination, taxidermy treatment, object history of objects from a curatorial and collections management perspective (history in separate tables)
22	Bestimmungsdokumentation /Determination history	Dokumentation und Verwaltung Umbestimmungen / The documentation and management of information about the determination

23	Standortverwaltung/ Location & Movement Control Process	Dokumentation und Verwaltung von Informationen zum aktuellen und vergangenen Standorten der Objekte / The documentation and management of information concerning the current and past locations of all objects
24	Metadatenmanagement/ Management of Metadata	The metadata about multimedia files can be imported/exported regardless if they are in a separate file or in the header of the file (e.g. EXIF).
25	Bedienungselemente / Control elements	
26	Suchfunktionen (einfach und erweitert), Abfragemanager durch Kunde abpassbar / Search Interface (easy and advanced search), user adapted resaearches	z.B. Kombinierte Abfragen, Von-Bis Datumsperioden, Statistiken, Georeferenzierte Objektsuche / e.g. combined queries, from-till data periods, georeferences queries
27	Berichte, Formulare und Etiketten/ Reports, forms and labels	Vordefinierte und gelayoutete Berichte und Formulare werden unterstützt / Reports and Forms that have been designed and created in a specific layout format and that are available within the software
28	Import und Export Funktionen / Import and export functions	Import: Dateiformate, Validierung, Dublettenprüfung. Export: in verschiedene Software (Formate). Import und Export von georeferenzierten Daten / Import: List of file types, field validation, duplicate checking. Export to other software (formats). Import und export of GPS-data
29	Datenaustausch und Schnittstellen / Dataexchange and interface	Verwendung von Datenstandards (z.B. ABCDEFG) und Schnittstellen zu internationalen Netzwerken (z.B. GBIF) / use of data standards (eg. ABCDEFG) and interfaces to international networks (eg. GBIF)
30	Mehrsprachigkeit / Multilingual	Mehrsprachige Masken, Hilfe und Anleitung, Thesauri, Reporte / Multilingual masks, help and tutorial, multilingual thesauri, reports
31	Datenfeldstruktur / Data Field Structure	Feldtypen und -länge, z.B. Barcodes / Field types and length, e.g. barcodes
32	Dateiformate / Multimedia Files	Unterstützung und Bearbeitung von Multimediadateien wie Bilder, Filme, Audio, pdf etc. / The support and handling of multimedia files, e.g. pictures, film, audio, pdf.
33	Datenhistory und Protokolle /audit log on data change, Data deletion and modification register	Aufzeichnung von Datenveränderungen, Liste der entfernten Daten, Protokolle zu Objektänderungen / missing audit log on data change, deletion register , modification list of an object

34	Datenvalidierung / Data Validation	Uniquefelder, Doublettenverhinderung, Datenlogik / fields with Unique character, avoidance of data duplication, data logic
35	Sicherung und Wiederherstellung der Daten / Backup and recover	Sicherungs und Wiederherstellungsoptionen der Datenbank. Versionierungsmöglichkeiten / Backups and recover options of database. Versioncontrol
36	Rechte / Rights	Administratoren und User Rechte und Verwaltung: Zugangs-, Lese-, Schreib- und Löschrechte / Sophisticated User-rights administration and auditing, control and tracking of permissions to change data.
37	Anwender Bereich / User sphere	
38	Anpassungen und Benutzerfreundlichkeit/ Customization and user-friendliness	Einfache und logische Benutzeroberfläche, Spezifische Anpassungen der Arbeitsabläufe, Dateneingabe, Berichte, kontrollierten Vokabulare, Zugang. Ebenso Masken, Abfragen, Reports, Etiketten, Freie Felder, Felderbenennung etc. Jeweils durch den Anbieter und /oder Kunden? / easy and logical user interface, specific customization of workflows, data entry fields, reports, controlled vocabularies, event types, and access control levels. Also masks, searches, reports, labals, open fields, field names etc. All of them by the supplier and/or user?
39	Benutzeroberfläche / User Interface	Hilfe, Sprache, Fehlererkennung / Help, Tutorial, bug detection
40	Barrierefreier Zugang / Accessibility	Das System unterstützt den barrierefreien Zugang (Screenreader, Kontrasteinstellungen, Kontrolle mit Keypad etc.)/ The system supports tools for ensuring the user interface and content is accessible to people with disabilities (Screenreader, contrastintensity of fonts, control by numeric keypad etc.)
41	Hersteller und Kundenbereich / Producer and customer	
42	Herstellerbezogene Punkte / Producer related aspects	OpenSource, Freeware, Wissenschaftliche Gemeinschaft, Kommerzieller Hersteller / Opensource, Freeware, Scientific community, commercial producer
43	Kunden / Customer	Verbreitung der Software / Number of customers, popularity